

УДК 324 (477)

Скоропад Тетяна Іванівна

студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту і права

Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

tetyana0795@gmail.com

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Анотація. Проаналізовано існуючі підходи до типології виборчих систем, з'ясовані особливості мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем. Охарактеризовано еволюцію виборчої системи України за період її незалежності. Пропорційна виборча система розглядається як чинник забезпечення стабільності та ефективності функціонування виборчих органів.

Ключові слова: виборча система; мажоритарна виборча система; пропорційна виборча система; змішана виборча система.

Внаслідок конституційних змін та здійснення політичної реформи, в Україні відбулись значні інституційні перетворення, які стосуються не лише перерозподілу повноважень та політичної відповідальності, але й механізму формування представницьких органів влади [1, с. 1].

Процеси пошуку оптимальної форми волевиявлення народу, які відбуваються сьогодні в Україні, далеко не завершені, тому питання визначення моделі виборчої системи, яка б задовольняла всі потреби українського електорату, залишається досить актуальним. Більш як за двадцять років незалежності наша держава пройшла кілька етапів модернізації виборчої системи – від мажоритарної абсолютної до змішаної відносної більшості та від змішаної до суто пропорційної, що обґрунтовувалося потребами розвитку політичних партій і партійної системи [2, с.15].

Дослідженню різних аспектів розвитку та функціонування виборчих систем присвячено значну кількість праць, зокрема О. Абрамової, М. Агафонкіна, Н. Базанова, В. Бебика, В. Королька, Л. Кочубей, І. Кресіної, Г. Лози, В. Мірошника, В. Погорілка, М. Рибачука, М. Рябця, В. Співака, М. Ставнійчук, В. Тимошенко, Ю. Шемшученка, В. Шергіна, Є. Шипуліна, І. Шкурата та ін.

Метою даної роботи є аналіз досвіду та дослідження перспектив використання пропорційної виборчої системи в Україні.

Виборча система – це система суспільних відносин, пов’язаних з порядком організації і проведення виборів з метою формування представницьких органів публічної влади. Завдяки інституту виборчої системи громадяни реалізують свої політичні права, оскільки мають реальну можливість обирати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування своїх представників з метою здійснення державної влади в інтересах українського народу.

Науковці виділяють три основні типи виборчих систем:

- мажоритарну;
- пропорційну;
- змішану (мажоритарно-пропорційну).

Першою за часом виникнення і найпоширенішою в сучасному світі є мажоритарна виборча система, в основу якої покладено принцип більшості. За цієї виборчої системи виборці голосують за конкретних осіб, а обраним вважається той із кандидатів, який отримав законодавчо встановлену більшість голосів: відносну, абсолютну або кваліфіковану (залежно від цього розрізняють мажоритарні системи відносної, абсолютної чи кваліфікованої більшості).

Пропорційну виборчу систему було запроваджено в державно-правову практику з появою політичних партій. У її основі лежить принцип пропорційного представництва політичних об’єднань у представницьких органах влади – політична партія отримує кількість мандатів, яка є пропорційною кількості набраних нею голосів виборців. Особливістю цього типу виборчої системи є те, що виборець голосує не за конкретну особу, а за виборчий список політичної партії чи виборчого блоку політичних партій. За пропорційної виборчої системи зазвичай встановлюється виборчий бар’єр (тобто мінімальна кількість голосів виборців), лише подолавши який політична партія чи виборчий блок можуть брати участь у розподілі депутатських мандатів. Окремими різновидами пропорційної виборчої системи є: з жорсткими (закритими) списками (виборці не мають можливості впливати на розташування кандидатів у виборчому списку), з напівжорсткими списками (виборцю надається право змінювати розташування кандидатів у виборчому

списку) та з перевагами (від слова «перевага» – виборець віддає перевагу окремим кандидатам у виборчих списках).

Змішана (пропорційно-мажоритарна) виборча система поєднує позитивні риси обох основних типів виборчих систем. Відповідно до неї частина мандатів представницького органу (переважно половина) обирається за мажоритарною виборчою системою, а інша частина – за пропорційною [3, с. 199-200].

Відповідно до Указу Президента України від 23 квітня 2015 року № 238/2015 «Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік», прийнято рішення щодо відмови від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи та запровадження пропорційної системи виборів до Верховної Ради України для забезпечення повноцінного функціонування держави, а саме створення дієвого парламенту, стабільної партійної системи та можливостей для ротації політичних еліт [4]. Таким чином, виникає необхідність більш детального аналізу досвіду та реального стану використання пропорційної виборчої системи в Україні.

В Україні на законодавчому рівні наразі встановлено, що вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою (ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів України»). Це означає, що половина народних депутатів України обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, інша половина депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах [5].

У чистому вигляді пропорційна виборча система в Україні була введена Законом «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р., перехідні та прикінцеві положення якого стосувалися виборів народних депутатів; така виборча система мала бути застосована на чергових виборах до Верховної Ради України. Попередні парламентські вибори 1998р. та 2002 р. відбувалися за змішаною виборчою системою.

Унаслідок проведеної реформи, вибори народних депутатів 2006 р. вперше в Україні проводились на засадах пропорційної виборчої системи із загальнонаціональними закритими виборчими списками у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Як наслідок, у 2006 р. до Верховної Ради України були обрані народні депутати, які були представниками п'яти суб'єктів виборчого процесу.

Ця ж виборча система без жодних змін застосовувалася і на дострокових парламентських виборах 2007 р. Суттєвих відмінностей у структуруванні Верховної Ради України за результатами виборів не сталося [6, с.4-5].

Пропорційна система з закритими списками кандидатів вже на етапі запровадження зазнала суттєвої критики через те, що вона деперсоніфікувала здійснення вибору виборцями та порушила зв'язок депутатів із виборцями, оскільки виборці не мали можливості впливати на розташування кандидатів у виборчому списку та отримати інформацію про конкретних осіб, за яких вони віддавали свої голоси. На дискримінацію невеликих регіональних політичних сил спрямовувалося запровадження єдиного загальнонаціонального списку, хоча обговорювалися варіанти з використанням регіональних партійних списків. Така дискримінація щоправда дещо пом'якшувалася зниженням прохідного бар'єру до 3%.

Пропорційна виборча система для обрання народних депутатів України створила низку проблем, які були відсутні за мажоритарної виборчої системи, оскільки при її впровадженні були проігноровані критерії розробки і впровадження та вимоги двох видів. По-перше, об'єктивні вимоги – забезпечення здійснення народом свого права на управління державними справами через обраних представників. По-друге, суб'єктивні вимоги – тип виборчої системи має відповідати інтересам принаймні більшості виборців. Тому вже наступні парламентські вибори 2012 р. відбувалися за змішаною виборчою системою.

У вищезазначеному Указі Президента не вказано, який саме тип пропорційної системи має бути впроваджений в Україні. Тому, для прийняття

оптимального рішення, має бути врахований досвід застосування пропорційної системи з жорсткими (закритими) списками виборів до Верховної Ради України 2006 та 2007 років. Окрім того, доцільним буде звернутися до досвіду європейських країн, де дедалі більшого поширення набуває пропорційна виборча система з голосуванням у невеликих виборчих округах за так звані «напіввідкриті» списки кандидатів у депутати [7].

Таким чином, в ході дослідження нами було визначено основні типи виборчих систем світу, проаналізовано пропорційний тип виборчої системи як пріоритетний для України, з огляду на задеклароване прагнення домогтися за її використання формування стабільного та ефективного органу законодавчої влади.

Список використаних джерел

1. Бойко Н.С. Виборча система України: суспільно-політичний аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/POLITICHNI/02-VOYKO.pdf>
2. Заяць Н.В. Виборча система України: сучасний стан і перспективи [Текст] / Заяць Н.В. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.- 2011.- №2.- С. 15-20.
3. Конституційне право України [Текст]: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право.- 2008.- 416 с.
4. Указ Президента України від 23 квітня 2015 року № 238/2015 «Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2015 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.president.gov.ua/documents/19352.html>.
5. Закон України «Про вибори народних депутатів України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17>.
6. Наход М. Проблеми становлення та реформування виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України [Текст] / Наход М. // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – вип.7.
7. Виборча реформа очима громадскості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.osce.org/uk/ukraine/107091?download=true>.

EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF PROPORTIONAL ELECTORAL SYSTEM IN UKRAINE

Abstract. The existing approaches to the typology of electoral systems is analyzed, the features of the majority, proportional and mixed electoral systems are clarified. The evolution of the Ukrainian electoral system during the period of independence is characterized. Proportional electoral system is seen as a factor in ensuring the stability and effectiveness of elected bodies.

Keywords: electoral system; majority electoral system; proportional electoral system; mixed electoral system.